

**ТУРКИСТОН ТО- ТИЗМАСИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН НИНАБАРГЛИ
ДАРАХТЛАРНИНГ ФЕНОЛОГИЯСИ****Хамроев Х.Ф.****Туратов М.Н.**

Интродукция қилинган ўсимликларни ўрганишда фенологик тадқиқот ишларини олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Фенологик кузатувлар – дарахтларда ўсиш даврининг бошланиши, турли фазаларга ўтиши ҳамда бу фазалар оралиғидаги кунлар, фойдали ҳароратлар йиғиндисини аниқлашда катта ёрдам беради. Шунингдек, фенологик кузатувлар ўсимликларда меваларнинг шаклланиши, уруғ маҳсулдорлигининг ошиши, ташқи омилларга таъсири ва бутун вегетация давридаги ўзгаришларни тўлиқ ўрганишга ёрдам беради [1-3].

Изланишлар давомида Pinaceae оиласи вакиллариининг вегетация даврида ўсиб ривожланиши, турларнинг бир фазадан иккинчи фазага ўтишдаги кунлар ва уларга зарур бўлган фойдали ҳароратлар йиғиндиси аниқланди. Мазкур турларнинг ҳаётий шакли дарахт ҳисобланиб, вегетация даври узоқ кечади. Қуйида Кўлсой участкаси ҳудудида ўсаётган интродукция қилинган нинабаргли дарахт турларининг фенологик фазаларига тўхталиб ўтамиз [4-5].

Оддий қарағайнинг куртакларини бўртиши 2022 йилда 06.04 санасида кузатилган бўлса, 2023 йилда 08.04 санасида, 2024 йилда эса 10.04 санасида бўлиб, бу вақтда ҳавонинг ўртача ҳарорати +6,2°C ни ташкил этиши кузатилди. Новдалар ўсишининг бошланиши эса 2022 йилда 14.04 санасида, 2023 йилда 16.04 санасида, 2024 йилда эса 22.04 санасида кузатилиб, бу вақтда ҳавонинг ўртача ҳарорати +12,4°C ни ташкил этди. Нинабаргларнинг шакллана бошлаши асосан ҳаво ҳароратининг ўртача кўрсаткичи +15,2°C дан +17,1°C гача бўлган муддатларда кузатилиб, ушбу муддат 2022 йилда 12.05 санасига, 2023 йилда 15.05 санасига ва 2024 йилда 20.05 санасига тўғри келди. Оддий қарағайда нинабаргларнинг шакллана бошлаши билан бир вақтда чангганишнинг ҳам бошланиши кузатилиб, ушбу муддат 2022 йилда 10.05 санасига, 2023 йилда 12.05 санасига ва 2024 йилда 16.05 санасига тўғри келди.

Май ойининг сўнги июн ойининг биринчи ўн кунлигига қадар ҳудудда оддий қарағай новдаларининг ўсишдан тўхташи кузатилди. Июн ойининг сўнги ўн кунлиги ва июл ойининг биринчи ўн кунлигида ўсув куртакларининг шаклланиши кузатилиб, новдаларнинг тўлиқ ёғочлашуви сентябр ойининг сўнги ўн кунлиги ва октябр ойининг биринчи ўн кунлигида содир бўлганлиги аниқланди.

Крим қарағайида оддий қарағайга нисбатан фенологик фазаларнинг содир бўлиши нисбатан кечроқ бошланиб, куртакларини бўртиши 2022 йилда 08.04 санасида кузатилган бўлса, 2023 йилда 10.04 санасида, 2024 йилда эса 11.04 санасида бўлиб, бу вақтда ҳавонинг ўртача ҳарорати +6,4°C ни ташкил этиши кузатилди. Новдалар ўсишининг бошланиши эса 2022 йилда 18.04 санасида, 2023 йилда 18.04 санасида, 2024 йилда эса 23.04 санасида кузатилиб, бу вақтда ҳавонинг ўртача ҳарорати +12,6°C ни ташкил этди. Нинабаргларнинг шакллана бошлаши асосан ҳаво ҳароратининг ўртача кўрсаткичи +15,2°C дан +17,1°C гача бўлган муддатларда кузатилиб, ушбу муддат 2022 йилда 14.05 санасига, 2023 йилда 15.05 санасига ва 2024 йилда 22.05 санасига тўғри келди. Крим қарағайида ҳам оддий қарағайдаги каби нинабаргларнинг шакллана бошлаши билан бир вақтда чангганишнинг ҳам бошланиши кузатилиб, ушбу муддат 2022 йилда 12.05 санасига, 2023 йилда 14.05 санасига ва 2024 йилда 20.05 санасига тўғри келди.

Оддий қорақарағай ва сибир қорақарағайларида куртакнинг бўртиши мос равишда 2022 йилда 06.04 ва 10.04 санасига, 2023 йилда 07.04 ва 12.04 санасига, 2024 йилда эса 09.04 ва 13.04 санасига тўғри келди. Бунда ҳаво ҳарорати $+6,5^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этганлиги аниқланди. Ушбу турларда новдаларнинг ўсишни бошлаши 14.04 санасидан бошланган бўлса, нинабаргларнинг шаклланиши 16.05 санасидан, чангганининг бошланиши 14.05 санасидан, новдаларнинг ўсишдан тўхташи 02.06 санасидан, ўсув куртакларининг шаклланиши 02.07 санасидан, новдаларнинг тўлиқ ёғочлашувчи 02.10 санасидан бошланганлиги кузатилди.

жадвал

Вегетация даври давомида нинабаргли дарахтларнинг ривожланиши

Тур номи	Вегетация давомийлиги		Вегетация давомийлиги, кун		Новдаларнинг ўсиш давомийлиги, кун		Йиллик ўсиш, см	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Оддий қарағай	04.04	06.04	192	190	54	66	6.4	5.8
	12.10	12.10						
Қрим қарағайи	06.04	08.04	183	190	58	68	10.6	11.4
	05.10	14.10						
Оддий қорақарағай	07.04	09.04	184	193	52	64	4.3	4.6
	08.10	18.10						
Шренк қорақарағайи	12.04	13.04	189	187	50	60	4.2	4.1
	16.10	16.10						
Сибир оққарағайи	12.04	13.04	185	191	52	61	5.3	5.7
	12.10	20.10						
Сибир тилоғочи	06.04	07.04	186	187	56	65	5.8	6.1
	08.10	22.10						

Ҳудуддаги дарахт турлари бўйича вегетация даврининг бошланиши 2023 ва 2024 йиллар мобайнида кузатилиб, 2023 йилда оддий қарағай 04.04 санасида, қрим қарағайи ва сибир тилоғочи 06.04 санасида, оддий қорақарағай 07.04 санасида, шренк қорақарағайи ва оққарағайлари 12.04 санасида вегетация даврини бошлаган бўлса, 2024 йилда ушбу муддат 1-2 кун кеч бошланганлиги кузатилди.

Вегетация даврининг тугалланиши эса барча турларда октябр ойининг иккинчи ва учинчи ўн кунликларига тўғри келиб, вегетация давомийлиги 183-193 кунни ташкил этди. Бунда оддий қарағайнинг вегетация давомийлиги 190-192 кунни, қрим қарағайида 183-190 кунни, оддий қорақарағайда 184-193 кунни, шренк қорақарағайида 189-187 кунни,

сибир оққарағайида 185-191 кунни, сибир тилоғочида эса 186-187 кунни ташкил этди (жадвал).

Новдаларнинг ўсиш давомийлиги 50-68 кунни ташкил этиб юқори ўсиш қрим қарағайида бўлганлиги кузатилди. Ундаги новдаларнинг ўсиш давомийлиги 58-68 кунни ташкил этиб, бошқа турларга нисбатан 2-8 кун кўп бўлганлиги аниқланди. Шунга мос равишда йиллик ўсиш кўрсаткичлари ҳам юқори бўлиб, қрим қарағайидаги йиллик ўсиш 2023 йилда 10.6 см, 2024 йилда эса 11,4 см га тенг бўлди (жадвал).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дружинин Н. А. Результаты и оценка многолетней интродукции на особо охраняемых природных территориях южно-таежного района / Н. А. Дружинин Ф. Н. Дружинин, Д. М. Корякина [и др.] // Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. – 2020. – № 6 (378). – С. 74–87.
2. Хамроев Х.Ф., Туратов М.Н. Нинабаргли ўрмонлар ва уларнинг аҳамияти. Science and innovation, 2024. С. 566-567
3. Хамроев Х., Убойдуллаев Р. Экотуризмни ривожлантириш учун дарахт турларини танлаш ва лойиҳалаштириш принциплари. Science and innovation, 2023. С. 507-511
4. <https://www.frontiersin.org/research-topics/40379/mountainous-forest-ecosystems-challenges-and-management-implications/magazine>
5. <https://www.gismeteo.ru/news/science/gorne-lesa-stremitelno-ischezajut-cto-ugrozhaet-vsem-ekosistemam-planety/>